

УДК 62.21474

АНАЛИЗ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ВИЭ

АХМЕТБЕК ЗАРИНА РЫСБЕКҚЫЗЫ

магистрант АЛТ Университет имени М.Тынышпаева

Научный руководитель - к.т.н. асоц.профессор ЖАРМАГАМБЕТОВА М.С.

Аннотация. Созданы цифровые модели, позволяющие определять режимы работы систем электроснабжения железных дорог (СЭЖД), оборудованных установками инверторной генерации. В качестве такой установки была рассмотрена солнечная электростанция, функционирующая на основе фотоэлектрических панелей. Для реализации моделей использовались методы определения режимов электроэнергетических систем (ЭЭС), содержащих сегменты постоянного и переменного тока. Для моделирования использовался программный комплекс Simulink версии 5.3. (2023). Рассматривалась СЭЖД переменного тока, включающая внешнюю сеть, образованную пятью линиями электропередачи 220 кВ, а также четыре тяговых подстанции (ТП), питающих контактную сеть 25 кВ. К районной обмотке 10 кВ одной из ТП был подключен шестипульсный инвертор, присоединенный на стороне постоянного тока к солнечной электростанции (СЭС) мощностью в один мегаватт. Результаты моделирования показали, что за счет подключения СЭС снижается потребление из ЭЭС и при массовом применении солнечных панелей может быть получен заметный технико-экономический эффект. Дополнительные источники энергии способствуют повышению надежности электроснабжения тяговых нагрузок поездов, а также устройств сигнализации и автоблокировки, обеспечивающих безопасность перевозки грузов и пассажиров.

Применение инвертора сопровождается увеличением уровня гармонических искажений, однако их значения могут быть снижены до нормативных показателей за счёт использования активного кондиционера гармоник (АКГ).

Отклонения и несимметрия напряжения на шинах 10 кВ тяговой подстанции могут быть уменьшены посредством пофазно управляемого источника реактивной мощности либо симметрирующего устройства, выполненного по схеме Штейнмеца.

Ключевые слова: инверторная генерация, моделирование, систем электроснабжения железных дорог.

Вопросам использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на железнодорожном транспорте посвящено значительное число работ, часть из которых представлена в библиографическом списке к данной статье. Так, например, в [1] показана возможность применения ветроэнергетических установок (ВЭУ) для энергообеспечения тяги поездов и описана «ветровая» тяговая подстанция. В [2] показано, что ВЭУ можно интегрировать в систему тягового электроснабжения (СТЭ); при этом СТЭ будет воспринимать ВЭУ как поезд, идущий в режиме рекуперации. Обзор применения возобновляемых источников энергии на железных дорогах представлен в [3]. Экологические аспекты использования ВЭУ в СТЭ рассмотрены в [4]. В [5] показано, что на основе ВИЭ может быть снижено потребление электроэнергии из сетей энергообеспечивающих организаций. Приоритеты применения ВИЭ на железнодорожном транспорте проанализированы в [6].

Анализ описанных выше публикаций позволяет сделать вывод о том, что задачи интеграции ВИЭ в системы электроснабжения железных дорог (СЭЖД) имеют несомненную актуальность. В условиях цифровизации транспортной энергетики [18] для выбора рациональных вариантов их использования должны применяться компьютерные технологии, наиболее востребованными из которых являются средства для моделирования режимов

СЭЖД, оснащенных ВИЭ. При реализации таких средств возникают существенные трудности, связанные с тем, что часть широко распространенных альтернативных источников, например, фотоэлектрических панелей, работают на постоянном токе. Для их интегрирования в СЭЖД переменного тока используются инверторы. Для определения режимов СЭЖД, имеющих в своем составе инверторную генерацию, необходимы методы и средства, обеспечивающие моделирование ЭЭС, включающих сегменты постоянного и переменного токов. В доступной автором литературе такая задача решается только для симметричного режима методами декомпозиции или на основе функционального подхода, рассмотренного в [11]. Метод определения режимов ЭЭС, включающих подсистемы постоянного и переменного токов и позволяющий учитывать все влияющие факторы, предложен в [10]. На его основе возможно моделирование режимов ЭЭС и СЭЖД на основной частоте и частотах высших гармоник, создаваемых преобразователями. Ниже описаны результаты исследований, цель которых состояла в разработке цифровых моделей СЭЖД, имеющих в своем составе инверторную генерацию, реализованную на основе солнечной электростанции (СЭС). Научная новизна предлагаемого в статье подхода состоит в использовании оригинальных методов и алгоритмов, базирующихся на фазных координатах [10-12] и позволяющих определять режимы ЭЭС и СЭЖД с подсистемами постоянного и переменного токов.

Методика и результаты моделирования

Для определения влияния инверторной генерации на режимы системы электроснабжения магистральной железной дороги в программном комплексе *Simulink версии 5.3. (2023)*, была сформирована модель типовой СЭЖД (рис.1, а), включающей следующие сегменты: внешнюю сеть 220 кВ, образованную пятью ЛЭП двухцепного типа; четыре тяговых под-станции (ТП) с трансформаторами ТДТНЖ-40000/220/27,5/11; три участка тяговой сети (ТС) 25 кВ протяженностью в 50 км; шестипульсный инвертор (рис. 2) с повышающим трансформатором ТМ-1600/10. К инвертору подключалась солнечная электростанция (СЭС) мощностью в один мегаватт. Фрагмент графического отображения расчетной схемы показан на рисунке 1, б. Моделирование проведено в двух вариантах: при включенной и отключенной СЭС.

Рисунок 1. Центральная часть исходной схемы сети (а) и фрагмент графического отображения расчетной модели (б)

Рисунок 2. Мостовая схема шестипульсового инвертора: СУ – система управления

а)

б)

в)

Рисунок 3. График движения поездов с интервалом в 35 минут (а) и токовые профили нечетного (б) и четного поезда (в) массой 4984 т

Координаты расположения токоведущих частей ТС показаны на рис. 4. Результаты моделирования проиллюстрированы на рис. 5. На рис. 5 приведены временные зависимости токов инвертора и суммарной мощности, потребляемой из ЭЭС. Из него видно, что при включении СЭС электропотребление уменьшается. Средняя величина снижения составляет 6 %. Тяговая нагрузка создает заметную несимметрию на шинах 10 кВ районной обмотки ТП 3, к которой подключен инвертор; при этом среднее значение коэффициента k_{2U} составляет 2,4 %, а максимальное 9,4 %. При отключенной СЭС указанные параметры изменяются незначительно: отличия по средним значениям равно 0,26 %.

Рисунок 4. Координаты токоведущих частей: НТ – несущий трос; КП – контактный провод

Рисунок 5. Токи инвертора (а) и суммарная мощность, потребляемая из ЭЭС (б):
1 – СЭС отключена; 2 – СЭС включена

Рисунок 6. Коэффициенты несимметрии на шинах 10 кВ ТП 3

Результаты моделирования несинусоидальных режимов представлены на рис. 7 и 8. Из них видно, что выпрямительные электровозы создают значительные гармонические искажения на шинах 10 кВ ТП (рис. 7, а): средняя величина суммарного коэффициента гармоник напряжения фазы С составляет 6,2 %, а максимальная по фазе В достигает 24 %. При включении инвертора уровни гармоник увеличиваются; среднее значение по фазе В до 6,8 %, а максимальное по той же фазе – до 26 % (рис. 7). Формы кривых напряжений фазы А для 80-й минуты моделирования показаны на рис. 8.

Рисунок 7. Коэффициенты гармоник напряжения на шинах 10 кВ ТП 3: СЭС отключена (а); СЭС включена (б)

Рисунок 8. Форма кривой напряжения фазы А на шинах 10 кВ тяговой подстанции для 80-й минуты моделирования: СЭС отключена (а); СЭС включена (б)

Для улучшения качества электроэнергии можно использовать активные кондиционеры гармоник (рис. 9, а) и пофазно управляемые источники реактивной мощности (ИРМ) (рис. 9, б), а также нерегулируемые установки емкостной компенсации [12]. Результаты моделирования несинусоидальных режимов при наличии активного кондиционера гармоник (АКГ) показаны на рис. 11, из которого видно, что коэффициенты гармоник не превышают 0,2 %.

Результаты моделирования при установке на шинах 10 кВ ТП 3 пофазно управляемого ИРМ приведены на рис. 11; при этом обеспечивается достаточно высокая стабильность напряжений: коэффициент вариации для фаз А и С равен 2 %, а для фазы В – 3 %. Среднее значение $k2U$ составляет 1,96 %. Располагаемые мощности ИРМ приняты равными – 5...5 Мвар.

Для полной стабилизации напряжений потребуется размещение ИРМ на всех ТП участка. Кроме ИРМ для снижения отклонений и уменьшения несимметрии в среднесрочной перспективе можно использовать устройство, реализованное на основе схемы Штейнмеца [7], а также симметрирующие трансформаторы [9]. Для анализа аварийных режимов можно применять подход, описанный в [11].

Рисунок 9. Схемы активного кондиционера гармоник (а) и управляемого ИРМ (б): АР – автоматический регулятор; ТН – трансформатор напряжения

Рисунок 10. Результирующие коэффициенты гармоник при включении АКГ (а) и формы кривых напряжения (б)

Рисунок 11. Напряжения на шинах 10 кВ тяговой подстанции (а) и реактивные (б) мощности, генерируемые ИРМ

Выводы

Разработаны цифровые модели, предназначенные для определения режимов работы СЭЖД, оснащённой установкой инверторной генерации, представленной солнечной электростанцией на основе фотоэлектрических панелей. При построении моделей применялись методы расчёта режимов электроэнергетических систем, включающих участки постоянного и переменного тока [10–12].

Полученные результаты показали, что за счет использования СЭС снижается потребление ЭЭ из электроэнергетической системы и при массовом применении солнечных панелей может быть получен заметный технико-экономический эффект. Кроме того, дополнительные источники энергии позволят повысить надежность электроснабжения тяги поездов, а также объектов сигнализации и автоблокировки, обеспечивающих безопасность процессов перевозок грузов и пассажиров.

Для улучшения качества электроэнергии на шинах 10 кВ можно использовать пофазно управляемый источник реактивной мощности и активный кондиционер гармоник.

СПИСОК ИСПЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шевлюгин М.В., Жуматова А.А. Возможность использования возобновляемых источников энергии в системе тягового электроснабжения железных дорог // Наука и техника транспорта. 2008. № 4. С. 25-28.
2. Бекбаев А.Б., Жуматова А.А. Экологические аспекты при использовании ВЭС в системе тягового электроснабжения // Новейшие технологии освоения месторождений углеводородного сырья и обеспечение безопасности экосистем каспийского шельфа, Сентябрь 06, 2019, Астрахань, Россия: АГТУ, 2019. С. 292-295.
3. Мирошниченко А.А., Кулганатов А.З., Гордиевский Е.М., Сироткин Е.А., Смирнов А.Ю., Ковалев А.А., Романов К.В. Исследование аэродинамических характеристик железнодорожного состава с целью утилизации энергии сопутствующих воздушных потоков // Интеграция наук. 2019. № 1 (24). С. 388-401.
4. Финиченко А.Ю., Пырма А.А., Севастьянова А.А. Развитие на железнодорожном транспорте собственных источников энергии с учетом нетрадиционных и альтернативных процессов энергоснабжения // III Всерос. науч.-практ. конф. с межд. участием «Теплофизические основы энергетических технологий», Октябрь 04-06, 2012, Томск, Россия: НИУ ТПУ, 2012. С. 121-125.
5. Жараспаева Д.С., Выходцев П.В., Финиченко А.Ю. Альтернативная энергетика на железнодорожном транспорте // Наука. Технологии. Инновации, Декабрь 05-09, 2016, Новосибирск, Россия: НГТУ, 2016. С. 215-217.
6. Vakre S., Gokhale P. Neural network based source selection scheme for wind-solar based auxiliary supply in railway traction systems // 2020 IEEE Pune Section International Conference (PuneCon), Dec. 16-18, 2020, Pune, India: IEEE, 2020. DOI: 10.1109/PuneCon50868.2020.9362376
7. Василенко Я.В. Цифровизация российской электроэнергетики: современное состояние и перспективы развития // Проблемы российской экономики на современном этапе, Апрель 12, 2019, Москва, Россия. М.: ФГБОУВО "РГУП", 2020. С. 105-111.
8. Шаров Ю.В., Суханов О.А., Карымов Р.Р. и др. Решение задачи расчета установившегося режима объединенной системы переменного и постоянного тока на основе метода функционального (кибернетического) моделирования // Энергоаудит. 2007. № 1. С. 38-39.
9. Веников В.А., Суханов О.А. Кибернетические модели электрических систем. М.: Энергоиздат, 1982. – 328 с.
10. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Моделирование систем тягового электроснабжения постоянного тока на основе фазных координат. М.: Директ-Медиа, 2023. – 156 с.
11. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Черепанов А.В. Интеллектуальные технологии управления качеством электроэнергии. Иркутск: ИРНИТУ, 2015. – 218 с.
12. Закарюкин В.П., Крюков А.В., Авдиенко И.М. Моделирование систем тягового электроснабжения, оснащенных симметрирующими трансформаторами. М.- Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 167 с.